

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА ИЛИ ПСЕВДОЧУМА ПТИЦ

Собиров Илхомжон Абдуллаевич

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологии,
научный руководитель

Ахматова Рузигуль

Комилова Мунира

Номирова Хайитхон

Студенты 3-курса факультета ветеринарной медицины

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7805758>

Аннотация: Болезнь Ньюкасла — вирусный недуг, опасный для птиц. Для него характерны поражения желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, нервной системы. Обычно протекает остро, сопровождается падением продуктивности поголовья, часто заканчивается гибелью особей. Заболевание известно также как Ньюкаслская болезнь, псевдочума, азиатская, атипичная или брауншвейгская чума, псевдоэнцефалит, болезнь Дойля. В птицеводстве вирус признан одним из опаснейших. Ежегодно он забирает тысячи домашних особей, причиняя значительный экономический ущерб мелким фермам и крупным хозяйствам.

Ключевые слова: Псевдочума птиц, болезнь Ньюкасла, зоонозная инфекция, история болезни, эпизоотология, возбудитель, вирус, клинические признаки, падеж, профилактика, вакцинация, вакцины, дезинфекция.

Болезнь Ньюкасла (лат. *Morbus newcastle*) или псевдочума птиц (лат. *Pseudopestis aviium*), — зоонозная инфекция, остро протекающее и быстро распространяющееся вирусное заболевание птиц из отряда куриных, характеризующаяся поражением органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы, вызывающее массовый падеж птицы.

История. Впервые её диагностировал на острове Ява и описал Краневельд в 1926 г. С 1927 г. её стали регистрировать в различных странах Азии, Америки и Европы. Английский исследователь Дойль в 1927 г. обнаружил эту болезнь вблизи города Ньюкасла и дал соответствующее название болезни. В США заболевание описано в 1935 г. как пневмоэнцефалит цыплят. В 1941-1945 гг. болезнь широко распространилась в европейских странах. Вирус представляет большую угрозу домашней птице в связи с её высокой чувствительностью к вирусу. Болезнь является эндемической во многих странах. Процент гибели составляет порядка 15-30%. Переболевшие птицы приобретают длительный и напряжённый иммунитет. В сыворотке крови переболевших обнаруживают комплементсвязывающие, нейтрализующие антитела и антигемагглютинины. Иммунные птицы трансвариально (Трансвариальная передача возбудителя инфекции (лат. *trans* — через + лат. *ovarium* — яичник) — способность самок — переносчиков возбудителей болезней человека и животных — передавать полученных возбудителей потомству, то есть откладывать заражённые яйца, из которых затем выходят заражённые личинки) передают потомству пассивный иммунитет.

Эпизоотологические данные. К заболеванию восприимчивы все домашние и дикие птицы отряда куриных: куры, индейки, цесарки, фазаны, перепёлки, голуби и другие. Болезнь Ньюкасла распространяется главным образом при прямом контакте

здоровой птицы с выделениями инфицированной. Вирус выделяется: зараженными птицами с выдыхаемым воздухом, респираторными выделениями и фекалиями; во время инкубации; присутствует в яйцах, отложенных во время клинического заболевания, и во всех частях туши во время острых инфекций; среди птиц, содержащихся в неволе, например, курей и индеек, выращиваемых в промышленных условиях; из-за воздействия вирусосодержащего материала на обувь, одежду, оборудование и транспортные средства; цыплята легко инфицируются аэрозолями и употреблением зараженной воды или корма. Распространение происходит медленнее, если фекально-оральный путь является основным способом передачи, особенно для птиц, содержащихся в клетках. Молодняк птицы наиболее восприимчив. Болезнь зарегистрирована на всех континентах. Наносит огромный экономический ущерб и относится к особо опасным инфекциям. Смертность может достигать 90%.

Считают, что контакт людей с инфицированными птицами (например на птицефабриках) может вызвать лёгкий конъюнктивит и гриппоподобные симптомы, но вирус Ньюкасла не представляет опасности для здоровья человека

Возбудитель болезни - Возбудителем является РНК-содержащий вирус (NDV) из семейства Paramyxoviridae. Вирус устойчив к низкой температуре, в замороженном состоянии активность сохраняет более 2-х лет. Устойчивость вируса к действию физических и химических факторов зависит от наличия белка и pH среды. Вирус устойчив при pH в диапазоне 2,0...10,0; в высушенных органах при температуре 17...18°C — 2 года; в птичниках в зимнее время — 140 дней, летом — 7 дней.

Источник инфекции – больная и переболевшая птица. Наиболее универсальный путь распространения вируса – воздушный. Факторы передачи вируса – пух, перо, яйца и тушки птицы, полученные от больной птицы, инфицированная подстилка, корма, вода, инвентарь, а также дикая птица.

Результаты действия вируса ньюкаслской болезни является очень сильно меняющееся по виду и тяжести заболевание. В связи с этим часто возникают проблемы номенклатуры. Обычно это происходит в случае, если заболевание впервые обнаружено стране. В результате этого у ньюкаслской болезни имеется множество других названий: псевдочума птиц, нетипичная чума птиц, псевдочума домашних птиц, чума птиц, болезнь Ранихета, болезнь Тетело, корейская чума птиц и пневмоэнцефалит птиц. Тогда как для заболеваний, вызванных другими парамиксовирусами, синонимов гораздо меньше.

Патологоанатомические изменения. Наиболее характерны, особенно при остром течении болезни Ньюкасла, изменения воспалительного геморрагического характера в желудочно-кишечном тракте, изъязвления лимфатических бляшек кишечника. Специфичны кровоизлияния на слизистой оболочке в виде геморрагического пояса на границе между железистым и мышечным желудком. При наличии иммунного фона изменения могут быть нетипичными или вообще отсутствовать.

Клиническая картина. Симптомы во многом схожа с гриппом птиц. Скрытый период течения болезни длится от 2 до 5 дней. Начало быстрое и симптомы появляются в течение 2–12 дней (в среднем 5) Затем температура тела птицы повышается,

появляется слабость, отказ от корма, расширение зоба, вытекание слюны из клюва, Чихание, затрудненное дыхание, выделения из носа, кашель. Дыхание затрудняется, птица издаёт харкающие звуки, появляется зеленоватый водянистый понос, жидкий помёт с примесью слизи и крови. Отек тканей вокруг глаз и на шее. Частичное или полное падение яйценоскости. Изменяется форма скорлупы или появляются безскорлупные яйца. Яйцо с тонкой скорлупой и водянистым белком, ненормальных по цвету, форме или поверхности. Часто отмечаются депрессия, мышечный тремор, опущенные крылья, скручивание головы и шеи, параличи, что приводит к скручиванию шеи, отвисанию крыльев, внезапная смерть и высокая смертность инфицированного стада.

Лечение. Специфическая терапия Ньюкаслской болезни, как и других вирусных болезней не разработано. В целях предупреждения заболевания домашней птицы следует срочно провести вакцинацию всего поголовья восприимчивой птицы. Вакцинации подлежит клинически здоровая птица, независимо от её породы, продуктивности и периода линьки.

Предотвращение болезни Ньюкасла связано с общим комплексом ветеринарно-санитарных мероприятий, а также специфической профилактикой: вакцинация, оперативное введение карантина при наличии подозрений на возникновение болезни Ньюкасла, дезинфекция, избежание контакта с чужими домашними птицами и рынков живых птиц.

Профилактическая вакцинация снижает вероятность вспышек. Для специфической профилактики применяют инактивированные и живые вакцины. Эффективность вакцинации зависит от иммуногенности вакцинного штамма, наличия пассивного иммунитета, возраста птицы, дозы, метода введения вакцины, физиологического состояния птицепоголовья. Схемы и методы вакцинации должны разрабатываться для хозяйств индивидуально, исходя из эпизоотической ситуации. Проведенная вакцинация должна создавать 100%-й напряженный иммунитет у птицы всех возрастных групп. Это можно достигнуть в том случае, если в хозяйстве хорошо организована система контроля поствакцинального иммунитета.

Вакцины от болезни Ньюкасла для кур, индеек и голубей вводятся домашней птице путем массового применения с питьевой водой или распыления. Также живую вакцину вводят через ноздри или конъюнктивный мешок. Здоровых цыплят вакцинируют на 1-4 день после рождения.

Проводить вакцинацию обязательно домашним птицам с 4-месячного возраста, лучше двукратно. Возможно прививание в месячном возрасте. Бройлеров достаточно вакцинировать однократно с десятого дня жизни. Взрослые особи прививаются при острой необходимости, так как процедура снижает продуктивность несушки и другой птицы. Бройлеров достаточно вакцинировать однократно с десятого дня жизни. Делать вакцинацию желательно весной и осенью. Иммуитет после применения препарата наступает на третьи-четвертые сутки. Защиту можно обеспечить на срок от 2 до 12 месяцев. Период зависит от типа вакцины, возраста пернатых, качества питания и содержания. Применяются: 1) Вакцина против болезни Ньюкасла птиц, содержащая вирусосодержащий материал из штамма Ла-Сота; 2) живая сухая вирусвакцина против ньюкаслской болезни из штамма Н. Перед вакцинацией и после нее необходимо обогатить рацион птиц витаминами А, В и D, для укрепления иммунитета и общего состояния организма пернатых. Витаминные прикормки нужно делать на протяжении минимум 10 дней.

Использованная литература:

- 1.Сюрин В. Н., Осидзе Н. Г. Грипп птиц // Малоизвестные заразные болезни животных / Сост. Ф. М. Орлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Колос, 1973. — 312 с.
- 2.Равилов А. З., Сметанин М. А. Грипп сельскохозяйственных животных. — М.: Агропромиздат, 1989. — 128 с. — ISBN 5-10-000660
- 3.Источник: <https://selo.guru/ptitsa/kury/bolezni/k-virusnye/chuma.html>

